

O PAPEL DA ENFERMAGEM E O AVANÇO DO SARAMPO NO BRASIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

THE ROLE OF NURSING AND THE ADVANCEMENT OF MEASLES IN BRAZIL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10246666

Maria Letícia Dias Da Silva¹;

Cooautora: Pâmela Thayne Macêdo Sobreira²;

Coautora: Anne Caroline de Souza³;

Coautora: Geane Silva Oliveira⁴;

Coautora: Rayane Luciano da Silva⁵;

Coautora: Davlly Gabrielly Maniçoba da Silva⁶;

Coautor: Paulo José de Moraes Neto⁷;

Orientadora: Renata Livia Silva Fônseca Moreira de Medeiros⁸.

RESUMO: Introdução: Entende-se que o sarampo é considerado uma doença comum na infância, de desenvolvimento agudo e grave, natureza viral, exantemática e infectocontagiosa transmitida de forma direta e possui o homem como único hospedeiro. Demonstra como principais sintomas: febre alta, exantema maculopapular generalizado, coriza, tosse, conjuntivite e manchas de Koplik. A partir de 1986 o sarampo passou a ser doença de notificação compulsória no Brasil, isso se deu devido a alta taxa de morbidade e mortalidade, principalmente em crianças menores de 1

ano de idade. Nesse vinhés foi impulsionado que, mecanismos de fortalecimento e qualificação no que se refere a atuação da enfermagem no campo de vacinação e cobertura vacinal fossem implementados no PNI (Programa Nacional de Imunização), com o propósito de controlar os surtos de sarampo, reduzir internações, complicações e consequentemente baixar os níveis de mortalidade. **Objetivo:** Analisar a partir da literatura o papel da enfermagem e a sua importância frente ao avanço do sarampo no Brasil. **Metodologia:** Esse trabalho é uma revisão de literatura, feito através da Biblioteca virtual de saúde (BVS), por meio das bases de dado SCIELO, MEDLINE, LILACS e BDEF, utilizando os DeSC: “vacinação”; “Enfermagem”; “Sarampo”, por meio dos critérios de inclusão: todos os artigos em português e inglês, texto completo, publicado nos últimos cinco anos, sendo excluídos teses e monografias, artigos em outros idiomas que não, português e inglês, além de estudos com foco em outras temáticas. Após a busca, foram encontrados 88 artigos, dentre eles, mediante aos critérios de exclusão, restaram 55 para leitura do título e seleção. Seguidamente, ficaram 30 para leitura integral, sendo escolhidos minuciosamente 19 estudos para fomentação desse trabalho. **Resultados e Discussão:** Após a análise dos artigos foi possível identificar as diversas barreiras que contribuem com o avanço do sarampo no Brasil, dentre elas podemos citar a indisponibilidade da vacina tríplice viral nos serviços de atenção básica; a estrutura e localização dos serviços de vacinação; a relutância dos pais em imunizar seus filhos, devido crenças e desconfiança com o sistema de saúde; a falta de conhecimento das mães à cerca das cadernetas vacinais de seus filhos; entre outras. Mostrou-se também as diferentes estratégias criadas pelas equipes de saúde dentro das regiões, visando a diminuição e controle dos casos de sarampo, ressaltando a importância do profissional de enfermagem dentro do âmbito de vacinação. **Conclusão:** Logo, é necessário que a equipe de enfermagem se faça sempre presente dentro da vacinação, pois cabe ao profissional enfermeiro o papel de vacinar, fazer a realização da busca ativa, criar junto à equipe multiprofissional estratégias que visem ampliar os níveis de cobertura vacinal das diferentes regiões e consequentemente assim diminuir a incidência de

casos de sarampo. Isso mostra a importância da enfermagem e sua ligação direta com o controle de casos de doenças imunopreveníveis no Brasil.

Palavras-chave: “*Sarampo*”; “*Vacinação*”; “*Cobertura vacinal*”; “*Avanço*”; “*Brasil*”; “*Enfermagem*”.

ABSTRACT: Introduction: Measles is considered a common childhood disease, characterized by acute and severe development, viral nature, exanthematous and infectious transmission directly from person to person, with humans as the only host. Its main symptoms include high fever, widespread maculopapular rash, runny nose, cough, conjunctivitis, and Koplik spots. Since 1986, measles has been a notifiable disease in Brazil due to its high morbidity and mortality rates, especially in children under 1 year of age. This led to the implementation of strengthening and qualification mechanisms regarding the role of nursing in vaccination and vaccine coverage in the National Immunization Program (PNI), with the aim of controlling measles outbreaks, reducing hospitalizations, complications, and consequently lowering mortality rates. **Objective:** To analyze, through the literature, the role of nursing and its importance in the face of the measles advancement in Brazil. **Methodology:** This work is a literature review conducted through the Virtual Health Library (BVS), using the SCIELO, MEDLINE, LILACS, and BDENF databases, with the DeSC: “vaccination,” “Nursing,” “Measles.” Inclusion criteria included all articles in Portuguese and English, full text, published in the last five years, excluding theses and monographs, articles in languages other than Portuguese and English, and studies focused on other themes. After the search, 88 articles were found, and after applying the exclusion criteria, 55 remained for title reading and selection. Subsequently, 30 were selected for full reading, with 19 studies carefully chosen for the development of this work. **Results and Discussion:** After analyzing the articles, it was possible to identify various barriers contributing to the advancement of measles in Brazil, including the unavailability of the measles-mumps-rubella vaccine in primary care services, the structure and location of

vaccination services, parents' reluctance to immunize their children due to beliefs and distrust in the healthcare system, mothers' lack of knowledge about their children's vaccination records, among others. The study also revealed different strategies created by healthcare teams within regions, aiming to decrease and control measles cases, emphasizing the importance of nursing professionals in the vaccination context. **Conclusion:** Therefore, it is crucial for the nursing team to be actively involved in vaccination, as nurses play a key role in administering vaccines, conducting active surveillance, and collaboratively creating strategies with the multiprofessional team to increase vaccine coverage levels across different regions, consequently reducing measles incidence. This underscores the importance of nursing and its direct connection to the control of vaccine-preventable diseases in Brazil.

keywords: *“Measles”; “Vaccination”; “Vaccine Coverage”; “Advancement”; “Brazil”; “Nursing”.*

INTRODUÇÃO

O sarampo é uma doença considerada comum na infância, de desenvolvimento agudo e grave. Possui natureza viral, exantemática, infectocontagiosa e é transmitida de forma direta, tendo o homem como único hospedeiro. O período de incubação pode variar de 7 a 18 dias, porém geralmente a manifestação da doença ocorre a partir de 10 dias. Tem como principais sintomas: febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular generalizado, coriza, tosse, conjuntivite e manchas de Koplik (Belarmino *et al.*, 2022).

A partir de 1968 o sarampo passou a ser doença de notificação compulsória no Brasil. Isso se deu devido a alta taxa de morbidade e mortalidade, principalmente na infância em crianças menores de 1 ano de idade. Em 1986, houve uma grande notificação de casos da doença (n=129.942), o que representou uma alta taxa de incidência de 97,7 por 100 mil habitantes. Isso perdurou até o ano de 1991, onde o país enfrentou

nove epidemias, sendo aproximadamente uma a cada dois anos (Ramalho; Moura, 2020).

Com o propósito de controlar os surtos de sarampo, reduzir internações, complicações e conseqüentemente baixar os níveis de mortalidade, no ano de 1992, o PNI (Programa Nacional de Imunização) surge como estratégia de vacinação contra o sarampo, utilizando a vacina triplice viral. A vacinação buscava interromper a circulação ativa do vírus no país, minimizar a carga da doença, reduzir a sobrecarga imposta aos serviços de saúde devido esse agravo e assim conseguir proteger de maneira mais eficaz a população (Manifesto, 2022).

No Brasil a política nacional de vacinação é coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e tem como objetivos o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis como o sarampo. Nesse ínterim de acordo com o Decreto 94,406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, é função do enfermeiro a orientação, supervisão e direção do trabalho da equipe de enfermagem na sala de vacina.

Ele é responsável na sala de vacinação por: planejar as atividades, monitorar e avaliar o trabalho, prover a necessidade de materiais, realizar a integração multidisciplinar, atender e orientar os usuários, manter as condições de conservação, registrar os dados nos sistemas de informação, organizar e manter a limpeza, dentre outras tarefas que são necessárias para que se possa prestar um serviço de qualidade e alcançar os níveis de vacinação impostos com êxito (AVL Braga *et al.*, 2022).

Vale ressaltar que para que se possa alcançar o êxito na vacinação, o profissional de enfermagem é fundamental na prevenção de doenças imunopreveníveis pois, dentre todas as funções já apresentadas, também possui um papel importante no que se refere as práticas de educação em saúde, que permite a ampliação, captação e conscientização da população do território no qual está inserido quanto a vacinação e sua

importância diante da prevenção do sarampo. Ressalta-se, também, que cabe a este profissional manter uma prática baseada em evidências, estando sempre atento ao cumprimento dos princípios de integralidade, equidade e universalidade que correspondem ao sistema Único de Saúde (SUS), fazendo com que o ato de vacinar-se seja menos mecânico e automatizado, respeitando sempre a individualidade de cada usuário (Batista *et al.*, 2022).

No mundo, entre os anos de 2000 e 2017 conforme a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica) e COREN (Conselho Regional De Enfermagem), com a participação ativa da enfermagem na imunização, resultou em uma queda de 80% no número de mortes causadas pelo vírus. Em 2017, a taxa de vacinação em crianças no primeiro ano de vida por meio dos serviços de saúde ultrapassou 80%, já em 2000 essa taxa era cerca de 70%. Nesse mesmo intervalo de tempo entre 2000 e 2017, a vacinação contra o sarampo evitou cerca de 21,1 milhões de mortes, o que fez com que a vacina contra o vírus se tornasse um dos melhores investimentos em saúde pública (Opas, 2018-2023).

Em 2015, diante do sucesso frente a aplicabilidade da vacina realizada pelos profissionais enfermeiros, o Brasil havia registrado os últimos casos autóctones de sarampo. Com isso recebeu em 2016 o certificado de erradicação da doença, perdurando assim nos anos de 2016 e 2017, causando orgulho e alívio o fato de não ter havido confirmações de novos casos do vírus endêmico. O que vem a reforçar a importância da vacinação e da enfermagem nesse âmbito (CRF-SP, 2022).

Destarte, infelizmente, em 2018, o vírus ressurgiu no país, demonstrando certa falha no sistema de vacinação da enfermagem. O que acarretou um surto de 9.325 casos e fez com que o Brasil acabasse perdendo essa certificação no ano de 2019, diante do alto registro de casos por cerca de 12 meses consecutivos no território nacional. Como o sarampo é uma doença altamente infecciosa, a ocorrência de surtos e a circulação da mesma se torna um marcador importante de que a cobertura vacinal está

inadequada e que há lacunas no sistema de saúde, especialmente na atenção primária. Para que haja a eliminação do sarampo é necessário um robusto sistema de imunização e vigilância, conseguindo manter os níveis de cobertura vacinal e conseqüentemente a investigação de suspeitos (Crispim; Freitas, 2023).

Dentro desse contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), entra a atenção básica e sua importância no controle das doenças imunopreveníveis, educação em saúde e sua inserção no que se refere a lógica territorial, pois ela acaba se tornando porta de entrada fundamental no controle do sarampo, já que não há tratamento específico e a vacinação acaba se tornando o único meio de prevenção da doença, ressaltando mais uma vez a importância do profissional de enfermagem nesse contexto.

Ganha destaque nesse cenário, serviços que garantem uma melhor estrutura operacional, como salas exclusivas para a vacinação, com equipamento de refrigeração, caixa térmica e uma equipe qualificada faz com que se tenha uma maior taxa de cobertura vacinal, uma vez que as atividades extramuros como a vacinação a domicílio e campanhas aumentam, levando a vacina a um número maior de pessoas. Bem como a inserção de materiais educativos que ajudam, pois oportunizam tanto a educação permanente dos profissionais, como também ampliam o conhecimento dos usuários acerca da vacina, o profissional responsável por sua realização e a sua importância (Batista *et al.*, 2022).

Em contrapartida, mesmo possuindo profilaxia simples e efetiva e apesar do sucesso com a vacinação, as autoridades no Brasil voltaram a se preocupar com o sarampo no decorrer do ano de 2019, por ser uma doença facilmente transmissível e pelo elevado número de casos confirmados nesse mesmo ano. Até o dia 26 de outubro de 2019, foram notificados 36,939 casos suspeitos, dentre eles, 5,660 (15,3%) foram confirmados laboratorialmente. Salientando mais uma vez a falta de controle no que se refere a manter os níveis de cobertura vacinal altos,

como também a falta de uma busca ativa por parte dos profissionais de enfermagem e da população (Lenigidio *et al.*, 2020).

Nesse contexto é significativa a intervenção da comunicação efetiva e a informação correta sobre a importância de se vacinar por parte dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), nesse caso os profissionais enfermeiros ganham destaque por sua responsabilidade na vacinação e por serem fontes verdadeiras de informação, tem que existir essa ponte de apoio e confiança entre o profissional de saúde e a população.

Pois as pessoas deixam de se vacinar por diversos motivos: esquecimento, longas filas no centro de saúde, falta de tempo, pela cultura e falta de conhecimento, por influência de amigos e familiares, informações falsas impostas na mídia ou pela sociedade e até mesmo por experiências evidenciadas. Esse movimento antivacinação acaba se tornando um obstáculo diante à adição de casos de doenças já erradicadas, como no caso o sarampo e ressalta a importância da enfermagem frente esse cenário (Marques *et al.*, 2022).

Nesse vinhés, os indicadores ganham destaque negativamente no ano de 2020, onde foram confirmados 8.448 casos, já em 2021, tivemos 676 casos de sarampo confirmados no Brasil. Entre a SE (semana epidemiológica) 1 a SE (semana epidemiológica) 25 de 2022, foram notificados 1.637 casos suspeitos da doença; dentre esses, 41 (2,5%) casos foram confirmados, sendo 40 (97,6%) através de laboratórios. Foram descartados 1.143 (69,8%) casos, e perduram em investigação 453 (27,7%) casos (Ministério da Saúde, 2022).

O objetivo desse estudo é analisar a partir da literatura o papel da enfermagem e a sua importância frente ao avanço do sarampo no Brasil.

METODOLOGIA

O referido estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura o qual foi realizado uma pesquisa aplicada com caráter exploratório e descritivo. O estudo demonstra alterações de conceitos, tornando possível o desempenho de um questionamento abrangente, com o intuito de estimular a construção de pensamentos críticos sobre o tema abordado, fazendo com que o material construído sirva para a criação de diretrizes capazes de modificar a realidade atual vivenciada pelo o avanço do sarampo no Brasil e a importância da atuação da enfermagem frente esse cenário.

Para a construção de uma revisão de literatura é necessário seguir etapas predeterminadas como: escolha da temática e seleção da questão norteadora, definição de critérios de inclusão e exclusão, reconhecimento dos artigos que foram pré-selecionados e selecionados, classificação dos artigos que forem selecionados para amostra, inspeção dos resultados e por último a exposição da revisão (SOUZA et al.,2017)

Diante disso, os resultados encontrados foram demonstrados de forma qualitativa, por meio de informações colhidas através de fontes secundarias de revisão bibliográfica. Tal método tem como objetivo agregar informações que possuem impacto social sobre o tema escolhido, tendo em vista a apresentação de conceitos, estudo de problemáticas metodológicas e análise de evidencias e teorias (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).

O presente estudo tem como objetivo encontrar respostas para a questão norteadora, que consiste em: “Qual a importância da atuação da enfermagem frente ao avanço do sarampo no Brasil?”. Para realizar a pesquisa bibliográfica, foi utilizado as seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library on Line (SciELO); Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Bases de Dados de Enfermagem (BDENF); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período equivalente aos anos de 2018 à 2022. Para a busca dos artigos, utilizou-se

o operador booleano “AND” e os descritores cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Sarampo”, “Vacinação”, “Cobertura vacinal”, “Avanço”, “Brasil”; “Enfermagem”.

Dessa forma, foi possível utilizar ferramentas disponíveis em cada banco de dados para selecionar as publicações de interesse a partir dos filtros de idioma, disponibilidade, tipo de estudo e tempo.

A planificação da pesquisa inclui o levantamento de dados secundários e a revisão de literatura, de modo a verificar a adequação dos artigos a serem selecionados e sua relevância para o projeto. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos gratuitos disponíveis online e publicados nos últimos cinco anos, artigos publicados em português e inglês que retratem a essência da temática proposta. No que refere aos critérios de exclusão, tem-se: artigos anteriores a 2020, aqueles que não contemplam, na íntegra, a temática referente à revisão integrativa e não evidenciam sua metodologia. Após a busca foram encontrados 88 artigos, dentre eles, mediante os critérios de exclusão, restaram 55 documentos para leitura do título e seleção. Seguidamente, ficaram 30 para leitura integral, sendo escolhidos minuciosamente 19 estudos para fomentação desse trabalho.

Nessa temática, foi confeccionado o estudo dos artigos selecionados, de modo que torne possível a realização de uma síntese dos dados obtidos através dos artigos, expondo-os de forma organizada e descritiva. Ademais, os resultados serão apresentados na forma qualitativa, permitindo analisar crítica e sistematicamente, possibilitando a observação, contagem, descrição e classificação dos dados, com a finalidade de reunir o conhecimento produzido sobre o tema desta revisão bibliográfica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Na figura 1 a seguir está descrito detalhadamente os resultados obtidos através das buscas nas bases de dados nos quais foram encontrados os artigos para serem trabalhados nesse estudo.

Figura I – Fluxograma de metodologia.

RESULTADOS

Após realização da busca, foi feita a leitura exploratória e aplicados os critérios pré-determinados de inclusão, ao final o trabalho se deu por meio de 8 artigos científicos que contemplaram a temática abordada, bem como os critérios previamente estabelecidos.

No quadro 1, apresentado abaixo, são apresentados os artigos alcançados que se encaixavam nos critérios pré-estabelecidos. Os trabalhos foram organizados de acordo com: identificação, autores, ano de publicação, título e objetivos.

Quadro 1 – Descrição dos artigos que se adequaram ao estudo, contendo código, autor, ano de publicação, título e objetivo.

CÓDIGO	AUTOR/ANO	TÍTULO	OBJETIVO
A1	Cowell., (2019)	Sarampo.	Demonstrar barreiras típicas à imunização completa, como a

			relutância dos pais em imunizar seus filhos, devido crenças e desconfiança com sistema de saúde.
A2	Andrade <i>et al.</i> , (2020)	A Enfermagem no Enfrentamento do Sarampo e outras Doenças Imunopreveníveis.	Pretende-se retratar a atuação dos profissionais da Atenção Primária, especialmente dos enfermeiros, frente as doenças imunopreveníveis, a fim de contribuir para um melhor direcionamento na prática de assistência à saúde e evidenciar a importância das atividades educativas em saúde.
A3	Matos., (2020)	Mídia e Saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil.	Avaliar o conteúdo midiático que está sendo produzido acerca do atual cenário epidemiológico do sarampo no Brasil, observando que sentidos estão sendo construídos e analisando-os criticamente, traçando um paralelo com o

			papel que a APS (Atenção Primária de Saúde) ocupa neste cenário, principalmente no que diz respeito à educação em saúde.
A4	Medeiros., (2020)	Entendendo o ressurgimento e o controle de sarampo no Brasil.	Relatar o ressurgimento do sarampo no Brasil, demonstrando alguns meios de controlar o desenvolvimento da doença.
A5	Vieira <i>et al.</i> , (2020)	Estrutura e localização dos serviços de vacinação influenciam a disponibilidade da tríplice viral no Brasil.	Analisar a associação de fatores estruturais e diferenças geográficas na disponibilidade da vacina tríplice viral nos serviços de atenção básica no Brasil.
A6	Pereira <i>et al.</i> , (2021)	Estratégias para a continuidade das imunizações durante a pandemia de COVID-19 em Tucuruí, PA.	Relatar as estratégias criadas para a continuidade do processo de imunização para influenza e o sarampo, durante a pandemia de Covid-19, em uma cidade do interior do Pará.
A7	Oliveira <i>et al.</i> , (2022)	Cobertura vacinal infantil de hepatite A, tríplice viral e	Analisar a tendência temporal da cobertura vacinal de hepatite A,

		varicela: análise de tendência temporal em Minas Gerais, Brasil.	tríplice viral e varicela em um estado brasileiro no período de 2014 a 2020.
A8	Pinto <i>et al.</i> , (2023)	Cobertura de vacinação e surtos de sarampo em uma região do Ceará.	O objetivo foi analisar a relação entre surtos de sarampo e as coberturas vacinais municipais na 11 Região de Saúde de Sobral, noroeste do Ceará, ocorridos entre 2013 e 2015.

AUTORES 2023.

DISCUSSÃO

Diante do ressurgimento do sarampo e avanço dos casos, foram formuladas diversas estratégias como meio de aumentar os níveis de cobertura vacinal e consequentemente diminuir o número de casos da doença. Uma das primeiras estratégias adotadas para esse combate foi a vacinação em domicílio com idosos e crianças, que são considerados grupos de risco para infecções. Nesse contexto foram montadas equipes de profissionais, sendo estas compostas por enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que começaram o processo de vacinação (Pereira *et al.*, 2021).

Dentro desse contexto, foi percebido que a estrutura e localização dos serviços de saúde juntamente com a indisponibilidade da vacina tríplice viral, influenciavam de maneira direta nos surtos e avanços de casos de sarampo no Brasil, pois se tornam barreiras físicas no que se refere ao sucesso da vacinação. Quando os serviços apresentam salas de vacinação exclusivas para as ações de imunização, assim como melhores condições

estruturais, tendo em vista equipamento de refrigeração para a conservação dos imunobiológicos, caixas térmicas para uso diário e cartões ou cadernetas de vacinação, a disponibilidade da vacina se tornava maior e as atividades de vacinação de rotina frequentes, elevando assim a cobertura vacinal. A localização dos serviços de saúde da atenção básica, sua estrutura e a indisponibilidade da vacina nos mesmos, mesmo que seja eventual, resulta em oportunidades perdidas, compromete o alcance dos níveis de cobertura vacinal e eleva o contingente de indivíduos suscetíveis em determinadas áreas (Vieira *et al.*, 2020).

Nesse viés, foi analisado o conhecimento das mães acerca das cadernetas vacinais de seus filhos e as possíveis causas para o atraso das mesmas. Analisou-se que a educação em saúde é essencial para capacitação, tanto dos profissionais, como da comunidade, entretanto é precária. O nível de conhecimento das mães sobre as vacinas e todo o processo de vacinação é baixíssimo, posteriormente temos a falta de tempo, situações de saúde, acessibilidade, a falta dos imunobiológicos na unidade básica e o desacordo de informações entre os profissionais, que acabam orientando de formas diferentes, como fatores que implicam no atraso vacinal e desatualização das cadernetas. É importante que os profissionais estejam alinhados no conhecimento, tendo em vista a importância do enfermeiro na sala de vacina e sendo ele o principal veículo de informação, conduzindo e orientando o conhecimento às mães (Andrade *et al.*, 2020).

Sabe-se que crianças e adultos não vacinados correm um maior risco de estar expostos a infecções, dentro disso se apresentam como outros fatores para negação das vacinas por parte dos pais, as crenças religiosas e a desconfiança com o sistema de saúde, que desencadeiam um medo no que se refere aos padrões de agendamento das vacinas e as possíveis reações que elas podem causar em seus filhos. É imprescindível que haja uma comunicação entre profissionais e familiares, construindo um relacionamento de confiança e assim envolver os pais e convencê-los de que a vacinação é sempre a melhor opção a se tomar (Cowell, 2019).

Ademais atualmente no Brasil o calendário de vacinação imposto pelo Ministério da Saúde no que diz respeito ao sarampo, inclui duas doses de vacina que são associadas a proteção de outros vírus, uma aplicada aos 12 meses de vida (tríplice viral) e a outra aos 15 meses (tetra viral). Priorizando a cadeia de transmissão, tendo em vista o ressurgimento do vírus e o aumento de casos, as entidades de saúde pública municipal, estadual e federal tem realizado a aplicação de vacinas de bloqueio, como estratégia em hospitais, escolas, instituições e comunidades. Com isso, quando uma pessoa é identificada com suspeita de sarampo, após a notificação do caso, é iniciada imediatamente a vacinação de bloqueio com foco nos contatos, dessa forma os níveis de cobertura vacinal aumentam e os infectados pela doença diminuem (Medeiros, 2020).

Além disso, desenvolveram-se outras ações de vacinação em busca do controle dos surtos de sarampo. Dentro dessas estratégias temos: imunização na população de maior risco, que no caso são as crianças de até um ano de vida, busca ativa institucional e comunitária, capacitação de recursos humanos e também dos profissionais acerca das atualizações vacinais, contratação de novas equipes para fortalecer a força de trabalho já existente e assim aumentar o número de profissionais, posteriormente como forma de induzir os profissionais foi utilizado como estratégia o pagamento de horas extras para manutenção da equipe em escalas de finais de semana, feriados e períodos estendidos, aumentando a acessibilidade da população as vacinas e conseqüentemente diminuindo as taxas de transmissão da doença. Nesse contexto realçamos mais uma vez a importância e o papel que o enfermeiro tem no âmbito de vacinação (Pinto *et al.*, 2023).

É evidente que, o medo imposto na população através das notícias veiculadas nas mídias sociais como outra barreira que aumenta a resistência das pessoas no que se refere a vacinação. O medo é um elemento estruturante nas narrativas, as manchetes apresentam termos como “surtos”, “como o sarampo pode matar”, “vírus altamente contagioso”, entre diversos outros que causam um estado de terror e

pânico na população, elevando o ato de anti-vacinação das pessoas. Temos que ter consciência que ao narrar campanhas de políticas públicas em saúde, está se incentivando várias pessoas, portanto deve-se ter consciência, senso crítico e atenção para não trocar a lógica analítica e explicativa do jornalismo pela lógica da persuasão (Matos, 2020).

Contudo, não menos importante emergem como elementos de interferência na baixa cobertura vacinal, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, ou seja a distância entre a residência e a unidade básica de saúde, seguidos da ausência de transporte público e a baixa renda para o deslocamento por conta própria, horário reduzido de funcionamento das UBS e a deficiência na educação permanente dos profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, pelo seu papel fundamental na sala de vacina, sem o enfermeiro não há vacinação, por isso a busca ativa dos mesmos e a capacitação em salas de vacina é de suma importância para que haja um maior controle de casos de sarampo e assim romper esse avanço de transmissibilidade da doença no Brasil (Oliveira *et al.*, 2022).

CONCLUSÃO

Destarte é evidente que a problemática acima representa um obstáculo social e que a enfermagem se torna o principal meio de solução, através do seu importante papel na vacinação. Comprovou-se que ainda existem diversas barreiras que interrompem de certa forma o êxito dos níveis de cobertura vacinal e acaba acarretando o avanço do sarampo com a incidência de novos casos a cada ano.

Dentro disso, é necessário que a equipe de enfermagem se faça presente dentro da vacinação, pois é função do profissional enfermeiro vacinar, realizar a busca ativa, proporcionar junto à equipe multiprofissional estratégias que visem ampliar os níveis de cobertura vacinal das diferentes regiões e conseqüentemente assim impedir o avanço do número de casos de sarampo. Ressaltando mais uma vez a importância

da enfermagem e sua ligação direta com o controle de casos de doenças imunopreveníveis no Brasil.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Gabriela Marques et al. A importância da vacinação como promoção e prevenção de doenças: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 19, p. e10547-e10547, 2022.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

BRAGA, Ana Vilma Leite et al. Gestão do processo de trabalho do enfermeiro no serviço de vacinação: Nursing work process management in vaccination services. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 4, p. 13344-13359, 2022. DOI:10.34119/bjhrv5n4-112.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância da Saúde/ Ministério da Saúde. boletim-epidemiologico-vol-53-no28. v. 53, p. 1-10, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2022/boletim-epidemiologico-vol-53-no28/view>. Acesso em: 17 abril. 2023.

COSCRATO, G.; PINA, J.C.; MELLO, D.F. Utilização de atividades lúdicas na educação em saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Acta Paul Enferm**, v.2, n.23, p.257-63, 2010.

COWELL, Julia Muennich. Saramapo. **O Jornal de Enfermagem Escolar**. v.4, n.4, 2019.

DE AMORIM, Mirela Belarmino et al. Ressurgimento de casos do sarampo no Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. e33211730124-e33211730124, 2022.

DE ANDRADE, Nathália da Costa Melo et al. A enfermagem no enfrentamento do sarampo e outras doenças imunopreveníveis. **Nursing (São Paulo)**, v. 23, n. 263, p. 3721-3728, 2020.

DE SOUSA, Luís Manuel Mota et al. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Revista investigação em enfermagem**, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

FARIA, Shirley Cristiane Ramalho Bueno de; MOURA, Ana Débora Assis. Atuação de equipes da Estratégia Saúde da Família frente à epidemia de sarampo em Fortaleza, Ceará, Brasil. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2018208, 2020.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 25^a ed., **Editora Paz e Terra**, São Paulo, 1996.

GUEDES, D. P. et al. Níveis de prática de atividade física habitual em adolescentes. **Revista Brasileira de Medicina Esportiva**, v.7, n.6, p. 187-199, nov./dez. 2006.

LENIGIDIO BRUZZI, CARLA LIZANDRA et al. Compreendendo o retorno do surto de sarampo no Brasil em 2019 e dados epidemiológicos até fevereiro de 2020. **Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research**, v. 32, n. 2, 2020.

LUDGÉRIO, Maisa Maria Batista et al. A importância dos profissionais de enfermagem na prevenção ao sarampo no Sistema Único de Saúde: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e21411326355-e21411326355, 2022.

MANIFESTO-Importância da Vacinação contra o Sarampo no cenário atual em busca da eliminação do vírus no País e no Estado. Saude.ce.gov.br, p. 1-2, 2022. Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/MANIFESTO-Importancia-da-vacinacao-sarampo_12_04.pdf. Acesso em: 17 abril. 2023.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO. SARAMPO. v. 1, p. 1-14, 2022. FARMACÊUTICO: SARAMPO/ CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE São PAULO. Disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/2022/manual_sarampo.pdf. Acesso em: 19 abril.2023

MATOS, Camila Carvalho de Souza Amorim. Mídia e saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 15, n. 42, p. 2211-2211, 2020.

MEDEIROS, Eduardo Alexandrino Servolo. Entendendo o ressurgimento e o controle do sarampo no Brasil. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. e-EDT20200001, 2020.

OLIVEIRA, Gabriela Cunha Corrêa Freitas de et al. Cobertura vacinal infantil de hepatite A, tríplice viral e varicela: análise de tendência temporal em Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 25, 2022.

OPAS. Sarampo – OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/sarampo>. Acesso em: 18 abr. 2023.

PEREIRA, Genislaine Ferreira et al. Estratégias para a continuidade das imunizações durante a pandemia de COVID-19 em Tucuruí, PA. **Nursing (São Paulo)**, v. 24, n. 272, p. 5162-5171, 2021.

PINTO, José Reginaldo et al. Cobertura de vacinação e surtos de sarampo em uma região do Ceará. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 46, n. 4, p. 51-66, 2022.

SATO, Ana Paula Sayuri et al. Vacinação do sarampo no Brasil: onde estivemos e para onde vamos?. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 351-362, 2023.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

VIEIRA, Ed Wilson et al. Estrutura e localização dos serviços de vacinação influenciam a disponibilidade da tríplice viral no Brasil. **REME rev. min. enferm**, p. e1325-e1325, 2020.

¹Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria,
Cajazeiras, PB.
letlinda63@gmail.com

²Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria,
Cajazeiras, PB.
pamelaroyale456@gmail.com

³Enfermeira formada pelo Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB.
Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB.
annekarolynne11@gmail.com

⁴Enfermeira mestre formada pela UFPB, João Pessoa, PB.
Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB.
geane32.silva@gmail.com

⁵Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria,
Cajazeiras, PB.
rayaneluciano009@gmail.com

⁶Acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria,
Cajazeiras, PB.
davlly-gabrielly-1@hotmail.com

⁷Acadêmico de biomedicina pelo Centro Universitário Santa Maria,
Cajazeiras, PB.
nkpauloneton@gmail.com

⁸Enfermeira Doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo, FCMSCSP.
Docente do Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, PB.
renaliviamoreira@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil